

Стоимость поливной воды – как фактор повышения эффективности водопользования

Сауханов Жанибек Казиевич

Профессор кафедры экономики Каракалпакского государственного
университета

Аманбаев Аманали Оразбаевич

Соискатель кафедры экономики Каракалпакского государственного
университета

Аннотация: В данной публикации представлены значение стоимости поливной воды в повышении эффективности водопользования и её влияние на социально-экономическое развитие региона, пути решения возникающих проблем.

Ключевые слова: стоимость поливной воды, нехватка водных ресурсов, эффективное использование водных ресурсов, экономическая политика.

Водные ресурсы играют чрезвычайно важную роль в обеспечении экономического развития нашей страны. Водные ресурсы занимают особое место среди природных ресурсов и не имеют себе равных по значимости. Вода используется во всех отраслях народного хозяйства и в жизнедеятельности населения. Характер и виды использования природных ресурсов разнообразны. В частности, особое место в укреплении экономики страны занимает развитие орошаемого земледелия.

Тот факт, что спрос на воду превышает предложение в текущий период, показывает, что необходимо интерпретировать воду как «экономический товар». Создание эффективной системы оплаты оросительной воды и услуг по её доставке позволит снизить спрос на воду. Тот факт, что оплата определяется в зависимости от количества использованной воды, повышает важность цены.

По мнению экспертов Всемирного банка, «Повышение эффективности использования воды должно осуществляться за счёт улучшения её ценообразования...» [1] или С.Пергу отмечает: «Мы признаем, что вода является экономическим благом, в то время как она является социальное благо. Это признание должно занять центральное место в принятии решений,

и на воду должна быть установлена цена»¹ Установление цен на воду в орошаемом земледелии является эффективным инструментом снижения спроса на неё. Однако цена, установленная на воду и услуги по её доставке, обычно слишком низка, чтобы оказать реальное влияние на спрос, и намного ниже равновесия между спросом и предложением. Проще говоря, стоимость воды не позволяет осуществлять значительные технические инновации и инвестиции. Это затрудняет простое управление и обеспечение точного распределения воды.

Можно создать эффективную систему оплаты услуг водоснабжения и тем самым снизить спрос на воду. Но реализация платежной системы имеет некоторые проблемы. Потому что при его применении мы можем столкнуться со множеством технических, экономических, финансовых и политических трудностей. Американский учёный Briscoe [2] отметил, что во многих ирригационных проектах подача воды предоставляется как бесплатная услуга. В других странах низкие цены иногда предназначены для баланса между спросом и предложением, но на самом деле это не так. Если стоимость низкая или плата не взимается вовремя, пользователи ирригационных услуг устанавливают плату за водоснабжение исходя из общеэкономических затрат.

Он отметил, что во многих странах, где цена является удовлетворительной и плата взимается своевременно, плата за воду и её поставку определяется в зависимости от продуктивности гектара или площади земли. При этом цена не может сбалансировать спрос и предложение, а это означает, даже если затраты на предоставляемые услуги будут полностью покрыты, фермеры не найдут ни какого стимула к экономии поливной воды. Водопользователи тратят большие объёмы воды без особой пользы.

В целом, основная цель установления стоимости на воду и её поставки - достижение баланса между спросом и предложением, или, другими словами, обеспечение баланса спроса и предложения в любых условиях водоснабжения. Это определённо не будет идеальной стоимостью, поскольку потребности в воде варьируются в зависимости от вида культуры, степени её роста, состава почвы и, самое главное, погоды. Целью ценообразования на воду является

¹Perry C. Water at any price? Issues and options in charging for irrigation water // Ж. Irrigation and drainage 2001. - №3.-P. 24-27

балансирование спроса и предложения, и эта цена играет важную роль в использовании воды и рентабельности сельскохозяйственного производства. Исследования IWMI-International water management institute (Международного института управления водными ресурсами) показывают, что цена воды в сельском хозяйстве составляет 10 центов за 1 м³. По словам Chris Perry, снижение цены на несколько центов за 1 м³ воды существенно не повлияет на спрос.

Даже после преодоления инфраструктурных, технических, политических и бюрократических барьеров в установлении цен на оросительную воду, одной из последних задач остается проблема достижения реальных результатов. Это связано с достижением КПД (полезного коэффициента) системы хранения водных ресурсов [3].

Необходимо ввести систему оплаты водных услуг, то есть установить цену на воду, использовать технологии, точно её рассчитывающие, организовать систему правильного распределения воды. Необходимо обратить внимание на распределение воды среди потребителей на равноправной основе. Это также облегчит работу сотрудников ассоциации, выполняющих расчёты.

В этой системе, которая должна быть организована, цены на воду, подаваемую в частичном, отсроченном, массовом и других случаях, должны определяться заранее. Тот факт, что право на водопотребление не для всех одинаковое, несоблюдение установленных правил, то есть потребители используют воду по своему усмотрению, нарушают условия договора, препятствуют вышестоящим организациям, не оплачивают счёта за воду по своему усмотрению, времени и в полном объёме, и потерять возможность управлять распределением воды через цену.

В настоящее время, как и во многих местах, в низовьях Амударьи в орошаемом земледелии наблюдаются случаи меж полевого орошения. Это запутывает расчёт, увеличивает расход воды, то есть приводит к её впитыванию в землю и испарению. Поэтому вместо поливного орошения «поле за полем» следует проводить определенные технические реконструкции и точно измерять воду. [4]

Поэтому необходимо обобщить вышеизложенное и в качестве вывода определить следующее :

- равные права и обязанности водопользователей независимо от формы и размера собственности;

- Новая система учёта воды направлена на установление систематического контроля за показателями использования в рамках трех взаимосвязанных составляющих - «водных субъектов», т.е. водопользователей и водопоставщиков, «водных объектов», т.е. источников воды, и «технических средств», то есть водохозяйственных объектов, и предполагает обобщение данных;

- использование, контроль и регулирование водного фонда государством совместно с рыночными механизмами водопользования;

- Вода в природных источниках считается собственностью государства и становится частной собственностью только после её забора из водного объекта;

- Добыча и сброс воды из водных объектов осуществляется только на основании лицензирования, последующее распределение и использование воды строится на основе договоров, строго определяющих права и обязанности сторон;

- Водохозяйственные объекты могут находиться как в государственной, так и в частной собственности. При этом водные объекты (или их часть) могут передаваться в концессию или аренду, но в любом случае эксплуатация водных запасов и сооружений, земель водного фонда ограничивается условиями государственного лицензирования;

- Нарушение условий водопользования должно привести к лишению лицензии с применением административной ответственности и штрафных санкций.

Research Science and
Innovation House

Литература

1. World Bank. Draft water sector policy. -Washington DC. - 2000. -P. 12-13.
2. Briscoe S. Global Water Partnership // Ж. Rosegrant and Binswanger. - Dublin Statement. -2000. - 25-26 б.
3. Keller A, Keller J. Effective Efficiency: a Water use Efficiency Concept for Allocating Freshwater Resources // Ж. Water Resources and Irrigation Division. - 2000. - 22 б
4. Маткаримов М.М. Сув тежовчи ва муҳофаза қилувчи технологияларни қўллаш жараёнларини бошқариш. (Куйи Амударё қишлоқ хўжалиги мисолида). Иқтисодиёт фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация иши автореферати. – Самарқанд, 2006. -17 б.

Research Science and Innovation House